

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409372>

Фозилов Жахонгир Иброхимович

*студент, Ферганский государственный
университет, Узбекистан*

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи

*студентка, Ферганский государственный
университет, Узбекистан*

Аннотация: *Целью научной работы является выявить все существующие особенности обучения младших школьников математике.*

Ключевые слова: *Начальный курс математики, арифметический, геометрический, алгебраический материал, математическое обучение.*

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для последующего обучения. Изучение математики играет важную роль в формировании знаний и умений каждого ученика. Усвоенные в начальном курсе математики знания необходимы не только в последующем обучении математики в старших классах, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Начальный курс математики является курсом объединённым: в нем объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Для того, чтобы создать условие для комфортного обучения математике, которое подходит учебному темпу каждого отдельного школьника, необходимо создать на уроках благоприятные условия для полноценного общего интеллектуального развития каждого ребёнка, правильно организовать учебную деятельность школьников и обеспечить достаточными знаниями и навыками учеников для дальнейшего обучения. Математика считается одним из самых основных предметов, изучаемых в начальной школе. Она помогает развивать логику учащихся, интеллектуальное мышление, пространственное воображение, развить математическую речь, а также формирует вычислительные навыки. Иногда не только изучение, но и преподавание вызывает трудности.

Для того чтобы урок был более интересным можно использовать следующие приемы:

- Включение в урок материалов из другого предмета;
- Составление ребусов и кроссвордов по теме

- Применение наглядных пособий;
- Постановка вопросов с использованием содержания смежных предметов.

Методика преподавания математики в начальных классах подразумевает дозированную подачу нового материала разбивают на логические завершённые небольшие части. При выборе педагогических методов учитывают индивидуальные возможности каждого ребенка, доступность учебного материала, наличие технических и наглядных средств обучения.

Объясняя новый материал, учителю нужно связывать его с ранее пройденными темами. Для этого педагог вовлекает учеников в совместную работу, побуждая их воспроизводить имеющиеся знания, опираться на свой прошлый учебный опыт. При этом широко используются иллюстративные таблицы, предметные пособия, дидактический раздаточный материал, чертежи, схемы и другие элементы наглядности.

Чаще всего на уроках математики в младших классах используются следующие методы:

- Объяснительно-иллюстративный. В этом случае учитель даёт образец знания, например, показывает, как решить пример или задачу, и просит детей воспроизвести его, то есть решить такой же пример, такую же задачу самостоятельно.

- Частично-поисковый. Этот метод подразумевает частичное участие детей в решении задачи. Учитель расчленяет поставленную задачу на отдельные этапы, часть из которых выполняет сам, а часть поручает ученикам. Например, в сложном примере педагог может показать детям новое для них математическое действие – умножение или деление, а этапы с хорошо знакомыми вычитанием и сложением дать классу для самостоятельного выполнения.

- Исследовательский. При использовании этого метода дети под руководством педагога сами ищут пути решения новых для них задач. Для этого учитель предлагает проблемные ситуации, задачи на логику и смекалку и т. д.

Активизация умственной работы учащихся будет происходить и в том случае, если в процесс обучения будут включаться такие развивающие операции, как анализ, сравнение, синтез, аналогия, обобщение. Одна из важнейших задач обучения математике — развитие речи учащихся. От успешного решения этой задачи зависит формирование у учащихся умений объяснять учебный материал, а в конечном итоге зависит развитие математических способностей.

В чем же состоит особенность математического обучения? В самом начале своей учебы ребенок мыслит конкретными категориями. В конце начальной школы он должен научиться рассуждать, сравнивать, видеть простые закономерности и делать выводы. То есть, сначала он имеет общее абстрактное представление

о понятии, а в конце обучения это общее конкретизируется, дополняется фактами и примерами, а, значит, превращается в истинно научное понятие.

Таким образом, из сказанного видно, что обучение математике в школе, в том числе в начальных классах, преследует достижение четырех взаимосвязанных целей:

1. *общеобразовательных* - овладение учащимися определенным объемом математических знаний, умений и навыков в соответствии с программой;
2. *воспитательных* - формирование важнейших моральных качеств, готовности к труду;
3. *развивающих* - развитие логических структур и математического стиля мышления;
4. *практических* - формирование умения применять математические знания в конкретных ситуациях, при решении практических задач.

Согласно Типовой программе по математике для 1-4 классов, школьники, оканчивающие 4 класс, должны знать: таблицу сложения (однозначных чисел) и соответствующие случаи вычитания; таблицу умножения однозначных и соответствующие случаи деления; названия и обозначения единиц важнейших величин - длины (км, м, дм, см, мм), массы (кг, г), площади (m^2 , dm^2 , cm^2), скорости (км/ч, м/с), времени (ч, мин, с).

Школьники, оканчивающие 4 класс, должны уметь: читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; выполнять несложные устные вычисления; производить устные вычисления; производить письменные вычисления (сложение и вычитание чисел в пределах миллиона, умножение двузначного и трехзначного чисел на однозначное, двузначное и трехзначное числа, деление трех-, четырех-, пятизначного числа на однозначное и двузначное числа); называть компоненты арифметических действий и читать простейшие числовые выражения (сумму, разность, произведение и частное); вычислять значение числового выражения (в том числе выражения со скобками), содержащего 3-4 арифметических действия, с помощью правил порядка выполнения действия и свойств арифметических действий; решать простые текстовые арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого действия и смысл отношений "меньше на", "больше на", "меньше в", "больше в"; решать составные задачи и задачи, требующие знания зависимости между важнейшими величинами (скоростью, временем и расстоянием при равномерном прямолинейном движении, ценой, количеством и стоимостью товара, площадью прямоугольника и длинами его смежных сторон и др.); распознавать и изображать (с помощью циркуля, угольника и линейки) простейшие геометрические фигуры (точку, отрезок, ломаную, окружность, круг, прямоугольник); измерять длину

отрезка, длину ломаной; строить отрезок данной длины; вычислять периметр и площадь прямоугольника.

Исходя из этого заданного результата обучения, знания и умения "распределяются" по классам, годам обучения в соответствии с программой. Многие из перечисленных знаний и умений формируются постепенно в течение четырех лет обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1) Rakhimovich F. I., Ibrokhimovich F. J. The Use of Information Technology in Primary Schools //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 2. – С. 7-10.

2) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.

3) Хурсанова З. М., Фозилов Ж. И., Давыдова Е. П. ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Интернаука. – 2021. – №. 24-1. – С. 87-88.

4) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.

5) Fozilov J. I., Toychiyeva M. M. THE ROLE OF MENTAL ARITHMETICS IN THE DEVELOPMENT OF ATTENTION AND THINKING IN ELEMENTARY SCHOOL //Студенческий форум. – 2021. – №. 12. – С. 101-102.

6) Фозилов Ж. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Студенческий вестник. – 2021. – №. 1-1. – С. 55-56.

7) Ibrokhimovich F. J. et al. Teaching Mathematics in Elementary School: Issues and Solutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 4. – С. 84-87.

8) Fozilov J., Davidova E. ON THE FORMATION OF TOLERANCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //Студенческий форум. – 2020. – №. 27. – С. 79-81.

9) Ibrokhimovich, F. J. (2022). The Importance of Mother Tongue and Children's Literature in Primary School. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 1-3.

10) Fozilov Z., Sharobidinova S. INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS //Студенческий вестник. – 2020. – №. 25-3. – С. 86-88.